

திராவிட இயக்கங்களின் தமிழ்ப்பணிகள்

ஆய்வாளர் முனைவர் ப.செந்தில் முருகன் முதுமுனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் Indian council for Social Science Research (ICSSR)	ஆய்வு நெறியாளர் : பேரா. முனைவர் பெ.இளையாப்பிள்ளை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர் அலைபேசி: 9865040594
---	--

Abstract :

Although this giant encompasses innumerable regions of the Milky Way, no other planet has the uniqueness of Earth. Our motherland, India, is a country that is united in diversity among the countries of Asia, the largest continent among the seven continents of the world. Tamil Nadu is a non-self-governing state that can maintain equality and social justice as the real object of the Indian nation that has such excellence and prosperity. If we examine the reasons for this, it is not an exaggeration to say that the source and root of it is the higher thought of Dravidianism. The Dravidian movements nurtured this thought and the masses rose up as masses. Rationalism spread through the origins of the Dravidian movements. The Dravidian movements developed the values of equality and fraternity that the Constitution of India states, beyond the legal position and placed them in the humanitarian position. Although various causal factors have been studied regarding the Dravidian movements that spawned intellectual social development and its characteristics, the Dravidian movements such as Justice Party, Self-Respect Movement, Dravidar Kazhagam, and Dravida Munnetra Kazhagam contributed immensely to the development of Tamil language. This research paper has been set up to reveal that.

Key words : Tamil Movements - Dravidian literature

முன்னுரை

இந்தப் பேரண்டமானது எண்ணிலடங்காப் பால்வெளி மண்டலங்களைத் தன்னகத்தே கொண்டு இலங்குவதாயினும் புவியின் தனித்தன்மையினைப் பிற கோள்கள் பெறவியலவில்லை. உலகின் ஏழு கண்டங்களுள் மிகப்பெரிய கண்டமான ஆசிய கண்டத்தில் உள்ள நாடுகளுள் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கண்ட நாடாக விளங்குவது நம் இந்திய தாய்த்திருநாடு. அத்தகுச் சிறப்பும் ஏற்றமும் பெற்ற இந்திய நாட்டின்கண் மெய்ப்பொருளாகச் சமத்துவத்தையும் சமூகநீதியையும் நிலைநிறுத்திக் காக்கக் கூடிய தன்னிரகற்ற மாநிலமே தமிழ்நாடு. இதன் காரணங்களை ஆராயப் புகுந்தால் அதற்கு மூலமும் வேருமாகத் திகழ்வது திராவிடம் என்ற மேலான சிந்தனையே எனில் அது மிகையாகாது.

திராவிட இயக்கங்கள் இச்சிந்தனைக்கு உரமிட்டு வளர்த்தெடுத்ததன் மூலமே மாக்களாய் இருந்த கூட்டம் மக்களாய் எழுச்சி பெற்றது. திராவிட இயக்கங்களின் தோற்றுவாய் மூலமே

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

பகுத்தறிவுச் சிந்தனைகள் பரவலாகின. இந்திய அரசியலமைப்புக் கூறும் சமத்துவம், சகோதரத்துவம் என்பனவற்றைச் சட்டம் என்ற நிலைப்பாட்டினும் கடந்து மனிதநேய நிலைப்பாட்டினுள் வைத்துப் போற்றும் பண்பு நலன்களைத் திராவிட இயக்கங்களே வளர்த்தெடுத்தன. அறிவார்ந்த சமூக வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட திராவிட இயக்கங்கள் குறித்தும் அதன் பண்புகள் குறித்தும் பல்வேறு காரணக் காரியங்கள் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ள போதிலும் திராவிட இயக்கங்களான நீதிக்கட்சி, சுயமரியாதை இயக்கம், திராவிடர் கழகம், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆகியன தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்கு ஆற்றிய பங்களிப்பு அளப்பரியது. அதனை வெளிக்கொணரும் நோக்கில் இந்த ஆய்வுக் கட்டுரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்க் காப்பும் - திராவிட இயக்கங்களும்

நீதிக்கட்சி, சுயமரியாதை இயக்கம், திராவிடர் கழகம், திராவிட முன்னேற்றக் கழகம், அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆகிய அமைப்புகளின் பொதுப் பெயரே திராவிட இயக்கம் என்பதை நாமறிவோம். இவையாவும் தமிழ்மொழியின் வளர்ச்சிக்கு ஆற்றிய மிக முக்கியப் பணிகள் போற்றுதலுக்குரியன. திராவிட இயக்கங்களின் தோற்று வாய்க்கு முற்காலந்தொட்டெ தமிழ்மொழிக்கும் சமஸ்கிருதத்திற்குமான கருத்துப்போர் நடைபெற்று வந்தது.¹⁴ - ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்து 19 - ஆம் நூற்றாண்டுத் தொடக்கம் வரை தமிழகத்தில் நிலையான பேரரசுகளோ, சிற்றரசுகளோ இல்லை. நாயக்க மன்னர்களின் ஆட்சி காரணமாகத் தெலுங்கு மொழியானது 300 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகத் தமிழ்நாட்டின் ஆட்சிமொழியாகத் திகழ்ந்துள்ளது. இவ்வாறு சமஸ்கிருதக் கருத்துப்போர் நிகழ்ந்த காலக்கட்டத்திலும், தெலுங்கு ஆட்சிமொழியாக விளங்கிய காலக்கட்டத்திலும் கூட, தமிழ்ப்பேச்சு மொழியாக விளங்கியும், தமிழர்களின் தாய்மொழியாகவும் திகழ்ந்தும் வந்திருப்பது வரலாற்று மருட்கை என்றே கூறலாம்.

பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலும் தென்னிந்திய மொழிகளுக்குள் ஒரு நெருங்கிய உறவு இருப்பதை முதன் முதலாக ஐரோப்பிய அறிஞர்கள் வெளிப்படுத்தினர். அவர்களுள் இராபர்ட் கால்டுவெல் பிறமொழித் துணையின்றி, தமிழ்மொழி தனித்து இயங்கவல்லது என்பதைத் தமது, திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் என்ற நூலில் ஆய்ந்தறிந்து கூறினார். இக்கருத்தையொட்டி பேராசிரியர்.சுந்தரம்பிள்ளை அவர்கள், தாம் இயற்றிய மனோன்மணியம் காப்பியத்தில் நீராரும் கடலுடுத்த என்னும் தமிழ்வாழ்த்துப் பாடலைப் பாடியதைத் தமிழ்நாடு அரசு ஏற்று இன்றும் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தாகப் பயன்படுத்தி வருகிறது. இப்பாடலின் கருத்து யாதெனின், தமிழ் திராவிட மொழிகளை ஈன்றெடுத்த பிறகும், இறைவன் பிறப்பும் இறப்பும் இன்றும் இளமையாய் விளங்குவது போன்று தமிழ்மொழியானது இளமை குன்றாமல் விளங்குகிறது. இளமையைக் காப்பதில் இறைவனும் தமிழும் ஒன்றே என்பதாகும். இப்பாடலைத் தேர்வு செய்து தமிழ்நாடு அரசின் மொழி வாழ்த்துப் பாடலாக அறிவித்தவர் முத்தமிழ்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

அறிஞர் டாக்டர்.கலைஞர் அவர்கள் ஆவார். திராவிட இயக்கங்களுள் மிக முக்கிய இயக்கமான நீதிக்கட்சி ஆட்சிக்கு வருமுன் சமஸ்கிருதப் படிப்புக் கட்டாயமாக்கப்பட்டு இருந்தது. சமஸ்கிருத மொழியறிவு இல்லாத ஒருவரை மருத்துவத்துறைக் கல்விக்குத் தேர்வு செய்யாத நிலைமை தமிழ்நாட்டில் இருந்தது. இந்நிலையை அகற்றிய பெருமைக்குரியவர் பனகல் அரசர் இராமராய நிற்கார் என்பவர் ஆவார். அவரின் அரும்பெரும் முயற்சியால் தான் மருத்துவக் கல்விக்குச் சமஸ்கிருதம் படிக்க வேண்டிய தேவையில்லை என அரசு முடிவெடுத்து அறிவித்தது. மருத்துவத்துறைப் படிப்புக்குச் சமஸ்கிருதம் தேவை என்று வற்புறுத்தியதைப் போலவே திராவிட மொழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றிலாவது அல்லது எல்லா திராவிட மொழிகளிலும் ஒருவர் புலமை பெற்றிருந்தாலும் சமஸ்கிருத மொழி தெரியவில்லை என்றால் அவர் மொழிப்புலமை உடையவராக ஏற்றுக் கொள்ளப்படவில்லை. இதனால் சமஸ்கிருதம் படிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. இதனை டாக்டர்.சி.நடேசனாரின் திராவிடர் சங்கம் எதிர்த்துத் தீர்மானம் நிறைவேற்றிச் சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அனுப்பியது. நாடு தழுவிய அளவில் ஆங்காங்கே தமிழ்ப் புலவர்களின் சங்கங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. இதன் விளைவால் தமிழுடன் ஓர் இணைமொழியோ துணைமொழியோ இல்லாமல் தமிழ்மொழியை மட்டுமே தனியாகப் பயின்று பட்டம் பெரும் நிலையை நீதிக்கட்சி தனது கோரிக்கை மூலம் வலியுறுத்தியது. இக்கோரிக்கையை 1927 மற்றும் 1928 - இல் சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் ஏற்றுக் கொண்டது. இதன் பிறகுத் தமிழை மட்டும் பயின்று வித்துவான் பட்டம் பெறமுடிந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து 1935, 1937 ஆண்டுகளில் பி.ஓ.எல் மற்றும் எம்.ஓ.எல் பட்டப்படிப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன.

செம்மொழிப் பயணத்தில் திராவிட இயக்கம்

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் தொடங்கிய காலத்திலிருந்து தமிழ்மொழிக்குச் செம்மொழித் தகுதி மறுக்கப்பட்டு வந்தது. திராவிட இயக்கத்தின் ஆதரவு அமைப்புகளான சைவச்சித்தாந்த பெருமன்றமும், கரந்தைத் தமிழ்ச்சங்கமும், பார்ப்பனர் அல்லாதோர் மாநாடுகளும் 1918, 1919, 1920 ஆகிய ஆண்டுகளில் தமிழுக்குச் செம்மொழித் தகுதி வழங்க வேண்டுமெனத் தீர்மானங்களை நிறைவேற்றின. அத்தீர்மானங்களில் பாரசீகம், அராபி, சமஸ்கிருத மொழிகளுக்கு இணையாகச் செம்மொழித் தரத்தில் தமிழ்மொழியையும் ஆட்சிப் பணித் தேர்வுகளில் வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டனர். தமிழ்ச் செம்மொழி என்பதை முதன்முதலில் அறிந்து கொள்ள பரிதிமாற்கலைஞர், இராபர்ட் கால்டுவெல், வீரமாமுனிவர் ஆகியோரின் ஆய்வுகளே காரணமாக அமைந்தன. சமஸ்கிருத மொழிக்கு மட்டுமே ஆங்கில ஆட்சியின் போது செம்மொழித் தகுதி வழங்கப்பட்டது. தமிழ்க் கடலான மறைமலையடிகள், தனித்தமிழ் ஊற்று எனப் போற்றப்பட்ட தேவநேயப்பாவாணர், பன்மொழிப்புலவரான கா.அப்பாதுரை ஆகியோரின் ஆய்வுகள் தமிழ்ச் செம்மொழித் தகுதி பெறவேண்டும் என வலியுறுத்தின.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

ஆங்கிலப் பெருங்கவிஞராகத் திகழ்ந்த ஏ.கே.இராமானுஜன் அவர்கள், இந்தியாவில் இப்போதுள்ள இரண்டு செம்மொழிகளில் தமிழ் மட்டுமே தொய்வில்லாமல் தொடர்ந்து தனது செம்மொழிக்குரிய பண்பான தொன்மையை முழுமையாகப் பேணிவருகிறது என்கிற கருத்தைத் தெரிவித்தார். மற்றொரு தமிழறிஞரான கமில்சுவலபில் என்பார், சங்க இலக்கியங்களைச் செவ்விலக்கியங்கள் என்று ஒப்புக் கொள்ளக்கூடிய மூன்று காரணிகளை எடுத்துரைத்தார். இவ்விரண்டு அறிஞர்களின் கூற்றுக்கள் 1960 மற்றும் 1970 - களில் வெளிப்படுத்தப்பட்டவை. தமிழறிஞர்களிடையே தமிழ்மொழிக்குச் செம்மொழித் தகுதி வழங்கப்படவில்லையே என்கிற மனக்குறை தொடர்ந்து இருந்து வந்தது. 1995 -இல் தஞ்சையில் நடைபெற்ற எட்டாவது உலகத் தமிழ் மாநாட்டின் போது, மணவை முஸ்தபா அவர்களை உள்ளடக்கிய வல்லுநர் குழுவானது, தமிழைச் செம்மொழியாக அறிவிக்கக்கோரி அன்றைய முதல்வரிடம் அறிக்கை ஒன்றைக் கொடுத்தது. ஆனால், அதனால் பயன் ஏதும் ஏற்படவில்லை.

1996 - ஆம் ஆண்டு முத்தமிழறிஞர் டாக்டர். கலைஞர் அவர்கள் முதல்வரானார். 1996 - ஆம் ஆண்டு ஜூன் 15- ஆம் நாள் செம்மொழிப் பட்டியலில் தமிழ் எனத் தலைப்பிட்டுத் தினமணி நாளேடு தலையங்கம் ஒன்றை எழுதியிருந்தது. அதில் தமிழைச் செம்மொழியாக அறிவிக்கக் கோரி, ஒன்றிய அரசின் பரிசீலனைக்குக் கோரிக்கையை எடுத்துச் செல்லுமாறு கேட்டுக் கொண்டதோடு, அரசு இந்த வாய்ப்பினை நழுவவிடக் கூடாது என்றும் எச்சரித்து இருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து கலைஞரின் அரசு மணவை முஸ்தபா, வா.செ.குழந்தைசாமி, ஜான்சாமுவேல், பொற்கோ ஆகியோரைக் கொண்ட ஒருகுழு அமைத்தது. தேவையான ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. ஒன்றிய அரசுக்குத் தமிழைச் செம்மொழியாக அறிவிக்கக்கோரி ஒருகடிதம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. ஒன்றிய அரசு அந்தக் கடிதத்தை மைசூரில் உள்ள இந்திய மொழிகள் நிறுவனத்திற்கு அனுப்பி வைத்தது. அந்நிறுவனம் தமிழைச் செம்மொழியாக ஏற்கலாம் எனப் பரிந்துரைத்தது. இதன் பிறகுச் சிறுசிறு அமைப்புகளும், சில அரசியல் கட்சிகளும் செம்மொழிப் பற்றிய கோரிக்கையை முன்வைத்து ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்திப் போராட்டங்களை நடத்தினர். ஆனாலும் பலன் ஏதும் கிடைக்கவில்லை.

மீண்டும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் அப்போதய தலைவர் டாக்டர்.கலைஞர் அவர்கள் 22/4/2003 -இல் பிரதமர் வாஜ்பாய்க்குத் தமிழைச் செம்மொழியாக அறிவிக்க வேண்டும் எனும் கோரிக்கையை வலியுறுத்திக் கடிதம் எழுதினார். 2004 - ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 6- ஆம் நாள் தமிழ்ச் செம்மொழி என அறிவிக்கப்பட்டது. நம் தமிழ்மொழியைச் செம்மொழியாக்குவதில் கலைஞர் தலைமையில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இமாலய வெற்றியைக் கண்டது. நம் தாய்மொழியாம் தமிழ்மொழியைச் செம்மொழியாக அறிவிக்க வேண்டுமென நடைபெற்ற ஒன்றரை நூற்றாண்டுக்குப் போராட்டத்தினை வெற்றிபெறச் செய்த பெருமை, திராவிட இயக்கத்தின் மாபெரும் சாதனை எனலாம்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

தமிழ்நாடக வளர்ச்சியில் திராவிட இயக்கப் பங்கு

திராவிட இயக்கம் செய்த மாபெரும் சாதனை இராமாயணத்திற்கு மாற்று இலக்கியமாக உருவெடுத்த புலவர் குழந்தையின் இராவண காவியம் என்று கூறலாம். கவிதை உலகில் பாரதிதாசனின் பரம்பரையினர் தோன்றினர். பெரியார், அண்ணா, கலைஞர் தொடங்கி திராவிட இயக்கத்தின் கடைசி எழுத்தாளர்கள் வரை புதுத்தமிழைப் படைத்து மறுமலர்ச்சி உண்டாக்கினர். 1940 - க்கு முன்பு நாடக உலகின் முடிதூடா மன்னர்களாகச் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள், தெ.பொ.கிருஷ்ணசாமி பாவலர், பம்மல்சம்பந்த முதலியார், எம்.கந்தசாமி முதலியார், தி.இலக்குமண பிள்ளை முதலானோர் விளங்கினர். டி.கே.எஸ் சகோதரர்கள் மற்றும் பலகுழுவினர் நாடகங்களை நடத்தி வந்தனர். இந்நாடகங்கள் எப்படி இருந்தன என்பதை ஒளவை டி.கே. சண்முகம் கீழ்க்கண்டவாறு விளக்குகிறார்.

இருபதாம் நூற்றாண்டு மலர்ந்தது முதல் 40 ஆண்டு கால நாடகங்கள் களப்பிரர் கலை வடிவங்களாகவே காணப்பட்டன. உயிர்த் ததும்பும் நாடக மாண்புகளைக் காட்டிலும் இருநாகரிகக் கலப்பும், வெற்றுப் பொழுது போக்கு நிலையமே மிகுதியும் இடம்பெற்றன. பழங்கதைகளான புராணக் கூத்துகள், கால மாற்றத்தால் வாழ்வியல் சுவை மிகுந்த நையாண்டி பண்புகளும் நிறைந்தனவாக மட்டுமே அவை கிடைக்கப்பெற்றன. உண்மையான கருத்து வன்மையும் சீர்த்திருத்த பண்பும் அவற்றில் இடம்பெறாத சூழலில் இருந்தது. வாழ்க்கைச் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காண வேண்டி, மக்கள் உள்ளத்தில் மாற்றத்தைத் தோற்றுவிக்கும் நாடகங்களோ அக்காலத்தில் பரவலாக உருவாகவில்லை. எனினும் நாடகங்கள் வாழ்வின் முழுமையை விளக்க முடியாமல், எளியோரின் உள்ளங்களை ஈர்க்காமல் செல்வ வாழ்வின் சீர்கேட்டை ஓரளவு காட்டி வந்தன.

ஒளவை டி.கே.சண்முகம் கூறும் இந்நாடகப் பண்பைத் திராவிட இயக்கத்தாரின் தமிழும் கதைக் கூறுகளும் முற்றிலும் மாற்றிக் காட்டின. அதுமட்டுமின்று அறிஞர்.அண்ணா அவர்கள் விடுதலை ஏட்டில் குமாஸ்தாவின் பெண் என்னும் நாடகத்திற்கு எழுதிய நீண்ட விமர்சனம் நாடக உலகில் ஒரு திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியது. இதைத் தொடர்ந்து திராவிட இயக்கத்தாரின் நாடகங்கள் மக்களால் பெரிதும் வரவேற்கப்பட்டன. நாடக உலகிற்கு அடுத்த படிநிலையாக உருவெடுத்த மாபெரும் ஊடகம் திரைப்படத்துறை ஆகும். இத்துறையில் முதன் முதலாகத் திராவிட இயக்கத்தவராக அடியெடுத்து வைத்தவர் புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் அவர்களே. அறிஞர்.அண்ணாவின் திரைப்பட நுழைவு மக்களைப் பெரிதும் கவர்ந்தது. இதன் பிறகுக் கதை, வசனம் ஆகியவற்றிற்கு ஆசிரியரின் பெயரை வெளியிட்டுத் திரைப்படங்களை உருவாக்க பல தயாரிப்பாளர்கள் முன்வந்தனர். அறிஞர்.அண்ணாவுக்கு அடுத்த படியாக,முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர்.கலைஞர் அவர்கள் திரைப்படத்துறையினைத் தனது எழுத்தின் ஆதிக்கத்தில் வைத்திருந்தார். அதனை அவர் ஓர் ஊழியாகவே உருவாக்கிக் காட்டினார். கலைஞர் அவர்களைத் தொடர்ந்து பல

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

உரையாடல் ஆசிரியர்களும் தொடக்கக் காலத்தில் கவிஞர் கண்ணதாசன் போன்ற பாடலாசிரியர்களும் திரைப்படத்துறையில் மாபெரும் புதுமைகளைச் செய்து மக்களைக் கவர்ந்தனர். நாடகம் மற்றும் திரைப்படத்துறையைச் சேர்ந்த நடிகமணி டி.வி.நாராயணசாமி, நடப்பிசைப் புலவர் கே.ஆர்.இராமசாமி, நடிகவேள் எம்.ஆர்.ராதா, சிவாஜிகணேசன், புரட்சிநடிகர் எம்.ஜி.இராமச்சந்திரன், இலட்சிய நடிகர் எஸ்.எஸ்.ராஜேந்திரன், வளையாபதி முத்துகிருஷ்ணன் என நடிகர்களின் பட்டாளத்தையே உருவாகிய பெருமை திராவிட இயக்கங்களைச் சாரும்.

திருக்குறள் பரப்புரையில் திராவிட இயக்கப் பங்கு

திருக்குறள் பற்றிய பரப்புரையைச் சுயமரியாதை இயக்கம் 1927 - ஆம் ஆண்டு முதல் செய்து வந்தது. 1946 சனவரி 14 மற்றும் 15 தேதிகளில் சென்னையில் திராவிடர் கழகம் திருக்குறள் மாநாட்டை முதன்முதலாக நடத்தியது. இதன் பிறகுதான் திருக்குறள் பற்றிய விழிப்புணர்வுத் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் தோன்றியது எனலாம். திராவிட இயக்க வழியில் திருக்குறளுக்குப் புத்துரைகள் எழுதப்பட்டன. பிற அறிஞர்களும் திருக்குறள் தெளிவுரைகளும், விளக்க உரைகளும், திருக்குறள் விளக்கக் கதைகளும், ஆய்வுரைகளும் அதிகளவில் எழுதத் தொடங்கினர். திராவிட இயக்க முயற்சிகளால் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளின் பாடத்திட்டத்தில் திருக்குறள் இடம்பெற்றது.

இரண்டாம் உலகத் தமிழ் மாநாட்டின் போது மூன்று பல்கலைக்கழகங்களில் அறிஞர்.அண்ணா அவர்களால் ரூபாய் 9 இலட்சம் செலவில் திருக்குறள் இருக்கைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. அறிஞர்.அண்ணாவின் அமைச்சரவையில் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக இருந்த முத்தமிழ் அறிஞர்.கலைஞர் அவர்கள் ஒவ்வொரு பேருந்திலும் மக்கள் பார்வையில் படும்படி திருவள்ளூர் படத்தோடு ஒரு திருக்குறளை இடம்பெறச் செய்தார். திருவள்ளூரின் படத்தினை ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் பயன்படுத்தி வந்தார்கள். ஓவியர் வேணுகோபால் சர்மா மைலாப்பூரில் ஒரு வீட்டில் தங்கித் திருவள்ளூரின் ஓவியத்தை வரைந்து முடித்து இருந்தார். இப்படத்தினை அவர் வீட்டிற்குச் சென்று அறிஞர்.அண்ணா, முத்தமிழறிஞர்.கலைஞர், புரட்சிக்கவிஞர். பாரதிதாசன் முதலான தலைவர்கள் பார்வையிட்டு ஓவியம் சிறப்பாக இருக்கிறது எனத் தமது ஒப்புதலை வழங்கினார்கள். இப்படத்தையே பின்னாளில் தமிழ்நாடு அரசு ஏற்றுக் கொண்டு அரசு வெளியீடாக இன்றளவும் பயன்படுத்தி வருகிறது. இவ்வோவியத்தையே சிலையாக வடித்துத் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பே மயிலாப்பூரில் அப்போதைய குடியரசுத்தலைவர் டாக்டர் எஸ்.ராதாகிருஷ்ணனைக் கொண்டு, சென்னை மாநகராட்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் நிர்வாகம் திறந்து வைத்தது. மேலும் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் வள்ளூர் கோட்டமும், குமரி முனையில் 133 அடி உயர் வள்ளூர் சிலையையும் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர்.கலைஞர் அவர்கள் அமைத்துக் காட்டினார். திருக்குறளைப் போற்றுவதும் பரப்புவதும் திருவள்ளூரைச் சிறப்புச்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

செய்வதும் தமிழ்ப்பணியே ஆகும். இரண்டாம் உலகத்தமிழ் மாநாட்டின் போது திருவள்ளூருக்கு நிற்கும் நிலையில் சென்னைக் கடற்கரையில் சிலைஅமைத்ததோடு மேலும் ஒன்பது சிலைகள் பழந்தமிழ் வித்தகர்களுக்கும் பொதுத்தமிழ் முன்னோடிகளுக்கும் வைக்கப்பட்டன.

தமிழ் ஆட்சி மொழியாக்கத்தில் திராவிட இயக்கப் பங்கு

திராவிட இயக்கங்களின் முன்னோடி இயக்கமான நீதிக்கட்சியானது, தமிழ் ஆட்சி மொழியாக்கப்பட வேண்டும் என வற்புறுத்தியதோடு ஸ்ரீ / ஸ்ரீமதி எனும் சமஸ்கிருதச் சொற்களுக்கு மாற்றாகத் திரு/ திருமதி பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று தனித் தீர்மானத்தின் மூலம் அரசைக் கேட்டுக் கொண்டது. பெரியார் அவர்கள் திராவிடர் கழகமாகப் பெயர் மாற்றம் செய்த சேலம் மாநாட்டில் தமிழை வளர்க்கவும் சமஸ்கிருதத்திற்கு எதிராகப் போராடவும் எப்போதும் ஆயத்தமாக இருப்பது என்கிற தீர்மானத்தை நிறைவேற்றித் தனது தமிழ்ப் பணிக்கு ஒரு தொடர்ச்சியை வழங்கினார்.

1967 - ஆம் ஆண்டு அறிஞர்.அண்ணா அவர்கள் ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்றவுடன் பயன்பாட்டில் இருந்த சமஸ்கிருத ஆங்கில நிர்வாகச் சொற்களை நீக்கிவிட்டு அவ்விடங்களில் தமிழ்ச் சொற்களை ஒளிர்ச் செய்தார். தமிழ்ப் பேசும் மக்கள் வாழும் இந்நிலப்பகுதிக்குத் தமிழ்நாடு என்னும் பெயரினைச் சூட்டி மாபெரும் சாதனையை நிகழ்த்தினார். தமிழ், ஆங்கிலம் என இருமொழிக் கொள்கையை அரசின் அறிவிப்பாக வெளியிட்டார். இவை தமிழ்மொழியின் தனித்தன்மையை நிலைநாட்டுகின்ற மிக உயரிய பணிகள் ஆகும். அறிஞர்.அண்ணாவைப் போலவே கலைஞரும் தமிழின் தனித்தன்மைகளை நிலைநாட்டும் அளப்பரிய பணிகளைச் செய்தவர். தமிழைப் பயிற்று மொழியாக அறிவித்தார். தேவநேயப் பாவாணரின் செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலிக்கு ஓர் இயக்கம் ஏற்படுத்தினார். கோவில்களில் தமிழில் அர்ச்சனை செய்ய ஆணைபிறப்பித்தார். செம்மொழிக்கு அலுவலகம் கண்டார். இவ்வாறு திராவிட இயக்கம் செய்த அருந்தமிழ் பணிகள் ஏராளமானவை.

முடிவுரை

தமிழ் மொழியினையும் தமிழினத்தையும் காப்பதில், திராவிட இயக்கங்கள் தோன்றிய நாள் முதல் இன்றளவும் பல்வேறு தடைகளும் போராட்டங்களும் நிகழ்ந்த வண்ணம் உள்ளன. ஆயினும் அதனைத் தாங்கிப் பிடித்த மாபெரும் இயக்கமான திராவிட இயக்கமானது தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்கு ஆற்றிய பணிகளும் உலகப் பார்வையைத் தம்பால் ஈர்க்க காரணமாக அமைந்த செம்மொழி ஏற்பிற்குத் திராவிட இயக்கங்கள் செய்த அளப்பரிய பணிகளும், எளிய மக்கள் இன்றளவும் தமிழை எளிமையான பயன்பாட்டு மொழியாகக் கொள்ளத்தக்க வகையில் எடுக்கப்பட்ட நுண்முயற்சிகளும், பாமர மக்களின் பொழுதுபோக்குக் கூறுகளான நாடகம் மற்றும் திரைத்துறை வழிநின்று தமிழ்மொழி வளர்ச்சிக்கு ஆற்றிய அருந்தொண்டுகளும், உலகப் பொதுமறையாம் வான்புகழ் வள்ளுவத்தைத் தழைத்தோங்க செய்த வழிமுறைகளும், தமிழனத்தை ஆட்சி செய்யும் நாட்டில் தமிழை ஆட்சி மொழியாக்க எடுக்கப்பட்ட நுண்மான் நுழைபுலம் மிக்க செயல்திறன்களும்

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

மேற்கண்ட விளக்கங்களின் வழி குன்றின் மேலிட்ட விளக்குப் போல் அறியலாகின்றது. மேலும் இந்துத்துவம் என்ற மந்திரப் பகட்டுகளையும் மதவாதம் என்னும் இருள்தழ் கொள்கைகளையும் தனது உதயதூரிய ஒளியினால் ஓடி ஒழியச் செய்யும் ஆற்றல் திராவிட இயக்கத்திற்கு உண்டு என்ற திண்மையை உண்மையான தமிழினம் உணர்ந்து, ஒன்றினைந்து செயல்படுபட வேண்டியது தமிழர்தம் கடமையாகும்.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. இளையாப்பிள்ளை.பெ, (ப.ஆ) இலக்கிய இயக்கங்களும் திறனாய்வுப் போக்குகளும், எம்.ஜே. பப்ளிகேசன், திருச்சி-2021.
2. இரகுநாதன் தொ.மு.சி, முற்போக்கு இலக்கிய இயக்கங்கள் , நியூ செஞ்சுரி பக் ஹவுஸ், சென்னை - 1994.
3. குழந்தைசாமி.வா.செ, உலகச் செவ்வியல் மொழிகளின் வரிசையில் தமிழ், பாவை பப்ளிகேசன், சென்னை - 2005.
4. முத்துக்குமார்.ஆர், திராவிட இயக்க வரலாறு, (முதல் பாகம்), கிழக்குப் பதிப்பகம், சென்னை - 2010.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்